

SANOAT OQAVA SUVLARINI TADQIQ QILISH

Shokirova Muqaddasxon Ma’murjon qizi

Qo‘qon davlat pedagogika instituti aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi

(kimyo) yo‘nalishi magistranti

shokirovamuqaddasxon71@gmail.com

Anotatsiya: Ushbu maqolada sanoat oqava suvlarini sanoatga qaytadan tadqiq qilish haqida, suv resursidan oqilona foydalanish va ularni chiqindilardan tozalash usullari haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Sanoat, oqava suv, nooqava tizim, reagent, balast suvi.

Hozirgi kunda sanoat ishlab chiqarish tarmog'iga tegishli hamma korxonalarda suvlarni ishlatish aylanma ta'minlash sistemasidan foydalanishga o'tilmoqda. Suvni muhofaza qilish obyektlarining qurilishi va suvni qayta ishlatish tizimi quvvatini oshirish suv manbalarini umuman qurishdan yoki ifloslanishdan yaxshiroq muxofaza qilish, korxonalarda suvdan foydalanishning nooqova tizimini qo'llash va shuningdek, suv xo'jaligi komplekslarini boshqarishning avtomatlashgan tizimini tashkil etish, mamlakatimizdagi suv resurslaridan to'g'ri foydalanish, ularni xo'jalik, sanoat korxonalarida chiqindilari orqali ifloslanishdan saqlash va suvni tozalash jarayonini yaxshi tashkil etish orqali amalga oshiriladi. Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki atrof-muhitni va suv xavzalarini muhofaza qilish uchun oqova suvlarni havzalarga tashlashdan oldin chuqur tozalash kerak. Bundan tashqari ishlab chiqarish (sanoat) oqova suvlarida zaharli xisoblanib, kimyoviy (reagent) elementlarga boy bo'ladi. Shu sababdan ham ishlab chiqarish (sanoat) korxonalarida oqova suvini qayta ishlashda yopiq tizim qo'llanilsa maqsadga muvofiq hisoblanadi. [1] ifloslanishdan yaxshiroq muxofaza qilish, korxonalarda suvdan foydalanishning Inson salomatligi va tabiiy muhitni muhofaza qilish uchun chiqindilar tabiatdan samarali va tartibli ravishda olib tashlanishi kerak. Shu nuqtai nazardan, chiqindilarni guruhlash va ularni manbadan

ajratish muhimdir. Shu tarzda guruhlangan va manbada alohida yig'ilgan chiqindilar shisha, plastmassa, qog'oz, karton va shu kabi ishlab chiqarish faoliyatida qayta ishlash yoki qayta tiklash usullarida qo'llaniladi. Masalan, qog'oz qog'oz va karton qadoqlash chiqindilaridan qayta ishlash korxonalarida olinadi. Yoki tola alkogolsiz ichimliklar va suv kabi ichimliklarda ishlatiladigan plastik paketlardan olinadi. Qolaversa, qayta ishlash va qayta ishlatish mumkin bo'lmagan chiqindilar ushbu binolarda inson salomatligi va tabiatiga zarar etkazmasdan yo'q qilinadi. Shisha shisha tabiatda 4-5 ming yilda, plastik material esa ming yilda yo'q qilinadi.[2]

Shu tarzda, agar chiqindi suv tozalanmasa, bu tabiat va shuning uchun inson salomatligi uchun katta xavf tug'diradi. Bu ekotizimlarning buzilishi, dunyo geografiasining o'zgarishi, iqlim o'zgarishi, eroziya shakllanishi, suv resurslarining kamayishi, bu energiya tanqisligining boshlanishi va tirik mavjudotlarning xilma-xilligi kamayishini anglatadi.

Chiqindi suvlarning tabiatga tozalanmasdan chiqarilishi bilan suvdan tabiiy foydalanish zonalarini yomonlashadi va suv resurslarining fizik-kimyoviy xossalari o'zgaradi. Asosiy chiqindi suv manbalari sanoat chiqindi suvlari, maishiy chiqindi suvlar, aholi punktlarining yomg'ir suvlari va kemalarda ishlatiladigan suv (balast suvi).

Akreditatsiyalangan laboratoriyalar tomonidan suv Ularni o'lchash, sinash va tahlil qilishda korxonalar tabiiy muhitni muhofaza qilish va tabiiy sharoitlarning barqarorligini ta'minlash nuqtai nazaridan o'zini ko'rsatishi uchun qo'llab-quvvatlanadi. Shu nuqtai nazardan, bizning laboratoriyamiz tomonidan sanoat va chiqindi suvlarni tadqiq qilish doirasida suv tozalash xizmatlari ko'rsatiladi. Ushbu tadqiqotlar davomida rasmiy muassasalar tomonidan chiqarilgan huquqiy me'yorlar, mahalliy va xorijiy tashkilotlar tomonidan e'lon qilingan standartlar va umum qabul qilingan test va tahlil qilish usullari bajariladi.[3]

Xulosa: Hozirgi kunda dunyo miqiyosida sanoat rivojlanishi, dunyo axolisi sonining ortishi, iqlim o'zgarishlari tufayli yuzaga kelayotgan global muammolar hamda dunyoda sanoatlashish va suv zaxiralarini bir tekis tarqalmagani, suv zaxiralari miqdorining cheklanganini inobatga olgan xolda nafaqat sanoat balki

boshqa turdagi oqava suvlarni chuqur qayta ishlash juda muhim sanaladi. Shuningdek sug‘orish tizimlarini tomchilash mexanizmiga o‘tkazish boshqa turdagi ishlab chiqarish jarayonlarida esa maksimal darajada suv aylanishining yopiq, intensiv sikliga o‘tkazish lozim. Sanoat oqava suvlarini tozalashda esa chiqayotgan chiqindi suvning tarkidan kelib chiqib tozlash usullarini tanlash maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oqava suvlarni tozalash texnologiyasi Toshkent “Musiqqa” nashriyoti 2010. – S.Turobjonov, T.Tursunov, X.Pulatov.
- 2.Oqava suvlarni oqizish tarmoqlari “Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi” Toshkent. 2014– E.S.Buriyev, K.F.Yakubov .
- 3.Maxmudjon, M., Numonjonovna, D. M., & Abdumutal o‘g‘li, A. A. (2023). KALSIY VA AMMONIY NITRATLARNI ETANOL ISHTIROKIDA EKSTRAKTSIYALASHNI TADQIQ QILISH.